

MAJBURIY MEHNAT BO'YICHA MILIY QONUNCHILIK

Mirzaboyeva Zulxumor Tolibjonovna

**Toshkent viloyati yuridik texnikumi davlat-huquqiy
faoliyat yo'nalishi 2-bosqich o'quvchisi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8013840>

Annotatsiya: mazkur maqolada majburiy mehnat va unga qarshi kurashish, milliy qonunchilik tizimi, javobgarlik masalalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: majburiy mehnat, qonun hujjatlari, barham berish, milliy komissiya, ta'sir chorasi.

Hammamizga ma'lumki, yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizda sud qarori bilan tayinlangan jazoni ijro etish tartibidan yoxud qonunda nazarda tutilgan boshqa hollardan tashqari majburiy mehnat taqiqlanishi belgilab qo'yilgan.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi 5-moddasida ham mehnat erkinligi va majburiy mehnatni ta'qiqlash prinsipi qayd etildi.

Yuqoridagi ikki asosiy Qonun hujjatlarida majburiy mehnatning ta'qiqlanishi butun qonunchilik tizim uchun asos bo'lib hisoblanadi.

Majburiy mehnat, ya'ni biron-bir jazoni yoki qo'rqitish, nimadandir mahrum qilish orqali tahdid ayrim ishlarni bajarishga jalb etish hisoblanadi.

Mana hozirgi kunda majburiy mehnat va uni oldini olish yuzasidan qator islohotlar amalga oshirilmogda.

Jumladan, 2023-yil 10-aprelda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Tashabbusli budjetlashtirish amaliyotini yanada takomillashtirish hamda faol mahallalarni qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-117-son Qarori qabul qilindi. Mazkur Qarorning 6-bandida tashabbusli budjetlashtirish jarayonlari doirasida budjet tashkilotlarining rahbar xodimlari tomonidan majburiy ovoz yig'ish bo'yicha xodimlarga topshiriq berishlari taqiqlanishi hamda majburiy ovoz yig'ishga majburlash tegishli tashkilot xodimlarini majburiy mehnatga jalb qilish sifatida tasniflanishi belgilangan.

O'zbekiston Respublikasining 2023-yil 27-martdagi O'RQ-826-sonli Qonuni bilan kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, MJTKning 51-moddasiga ko'ra, mehnatga biron-bir shaklda ma'muriy tarzda majburlash, bundan qonunda nazarda tutilgan hollar mustasno, bazaviy hisoblash miqdorining ellik baravaridan yuz baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi.

Xuddi shunday huquqbuzarlik ta'lim tashkilotining pedagog xodimiga nisbatan sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining yuz baravaridan bir yuz ellik baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'lishi qat'iy belgilandi.

Ta'kidlash lozimki, ushbu sohada Qonunchilik tizimimizda qator o'zgarishlar va normalar takomillashui bo'yicha izchil islohotlar amalga oshirilmogda.

2020-yil 22-yanvarda O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi O'RQ-603-son Qonuni qabul qilindi.

E'tibor beradigan bo'lsak, ushbu Qonun bilan – bir yil davomida ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin sodir etilgan mehnatga biron-bir shaklda ma'muriy tarzda majburlash hamda voyaga yetmagan shaxs mehnatidan ta'qiqlangan ishlarda foydalanish uchun jinoiy javobgarlik belgilandi.

Bu bilan mehnatga biron-bir shaklda ma'muriy tarzda majburlash yuzasidan javobgarlik masalasi qat'iylashtirildi, kuchaytirildi va mas'uliyat yanada oshdi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 29-oktabrda "Majburiy mehnatning har qanday ko'rishini va barcha shakllariga yo'l qo'ymaslik hamda ularga barham berish bo'yicha davlat hokimiyati organlari hamda barcha bo'g'in rahbarlarining mas'uliyatini oshirish to'g'risida"gi PF-5563-son farmoni qabul qilindi.

Ushbu farmon bilan – davlat hokimiyati organlari rahbarlari oldiga majburiy mehnatga barham berish hamda unga yo'l qo'yan mansabdor shaxslarga nisbatan javobgarlikni kuchaytirish masala muhokama qilindi.

Bundan tashqari, 2019-yil 30-iyulda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5775-son farmoni qabul qilindi.

Ushbu farmon bilan - "Odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish Milliy komissiyasi" va uning tarkibida "Kichik komissiya" tashkil etildi.

Mazkur Farmon bilan "Odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish milliy komissiyasi" tarkibi tasdiqlandi va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Raisi – Milliy komissiya raisi hisoblanadi.

Milliy komissiyaning asosiy vazifalaridan biri odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish sohasidagi barcha tashkilotlarning faoliyatini muvofiqlashtirib boradi, odam savdosi va majburiy mehnat sohadagi jinoyatlarni aniqlash, tergov qilish, oldini olish va ularga chek qo'yish amaliyotini o'rganadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 10-mayda "O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 349-son qarori qabul qilindi.

Ushbu qarorda - fuqarolarni, jumladan, ta'lim, sog'liqni saqlash muassasalari, boshqa budjet tashkilotlari xodimlarini, ta'lim muassasalari o'quvchilari va talabalarni majburiy mehnatga, shuningdek, tuman va shaharlar hududlarini obodonlashtirish hamda ko'kalamzorlashtirish ishlari, mavsumiy qishloq xo'jaligi ishlari, metall chiqindilari va makulatura yig'ish, shuningdek, boshqa turdagi mavsumiy ishlarga bevosita yoki bilvosita jalb qilgan mansabdor shaxslarga nisbatan qat'iy intizomiy choralar qo'llanilishi nazarda tutilgan.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining "O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga va xalqaro mehnat standartlariga muvofiq fuqarolarning kafolatlangan mehnat huquqlarini ta'minlashga doir chora-tadbirlarni kuchaytirish to'g'risida" 2017 yil 4 oktabrdagi SQ-231-III-son qarori bilan bolalar mehnati va majburiy mehnatdan biron-bir shaklda foydalanishning oldini olish va bunga yo'l qo'ymaslik bo'yicha ushbu yo'nalishda kompleks tashkiliy-amaliy chora-tadbirlarni amalga oshirish nazarda tutilgan parlament nazorati instituti joriy etildi.

Yuqoridagilarga ko'ra ta'kidlash lozimki, mamlakatimizda milliy qonunchilik asosida majburiy mehnatni oldini olish uchun huquqiy mexanizmlar yaratildi, ushbu sohadagi davlat organlarining mas'uliyati yanada oshirildi va javobgarlik masalalari belgilandi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 44-modda (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023 y., 03/23/837/0241-son) (<https://lex.uz/docs/6445145>)
2. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. <https://lex.uz/docs/-142859>.
3. "Majburiy mehnat to'g'risida"gi konvensiya (<https://lex.uz/docs/2741082>)

4. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi
<https://lex.uz/docs/97664>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 30-iyuldagi "Odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5775-son farmoni (<https://lex.uz/docs/3730223>)
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 31 dekabrda 1066-son qarori bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining Davlat mehnat inspeksiyasi to'g'risida"gi Nizom.
(<https://lex.uz/docs/4143044#4144768>)
7. Majburiy mehnatdan ogoh bo'ling ! Uslubiy qo'llanma, Toshkent 2020
8. <https://mehnat.uz/oz> rasmiy sayti va ijtimoiy tarmoqlar.

